

ESTRADA XONANDALARINI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Urazaliyev Bobur Rajabovich

O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada
san'ati instituti Iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot
faoliyatini tashkil etish sektori boshlig'i
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16810641>

Annotatsiya: Maqolada estrada xonandaligini o'qitishda qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik metodlar va innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, ovoz ustida ishlash, sahna madaniyati, vokal texnika, improvizatsiya, va raqamli texnologiyalar yordamida o'qitishning samarali yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Estrada xonandaligi, sahna madaniyati, zamonaviy metodlar, innovatsion yondashuv, ovoz texnikasi, raqamli texnologiyalar, o'qitish metodikasi.

Аннотация: В статье анализируются современные педагогические методы и инновационные подходы, применяемые в обучении эстраднему вокалу. Рассматриваются эффективные способы обучения вокалу, сценической культуре, вокальной технике, импровизации и цифровым технологиям.

Ключевые слова: Эстрадное пение, сценическая культура, современные методики, инновационный подход, звуковые технологии, цифровые технологии, методика преподавания.

Abstract: The article analyzes modern pedagogical methods and innovative approaches used in teaching pop singing. It also considers effective ways of teaching voice, stage culture, vocal technique, improvisation, and digital technologies.

Keywords: Pop singing, stage culture, modern methods, innovative approach, sound technology, digital technologies, teaching methodology.

Erta bolalikdan musiqiy rivojlanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi, chunki bolaning ajoyib musiqa olamiga kirishi uchun eng qulay davrdir.

Bolaning musiqa san'ati yordamida rivojlanishining ahamiyati shunchalik kattaki, uni ortiqcha baholash qiyin. Ma'lumki, tarbiya va musiqa o'rganishning dastlabki yillari o'ziga xos bosqich bo'lib, unda bolaning umumiy musiqiy – kasbiy rivojlanishining xususiyatlari bosqichma - bosqich ochib beriladi.

Musiqa inson qalbini tarbiyalovchi, estetik didini shakllantiruvchi va ruhiyatiga bevosita ta'sir qiluvchi eng kuchli san'at turlaridan biridir. Respublikamiz Mustaqilligining ilk kunlaridanoq davlatimiz rahbari tomonidan jamiyatimiz, navqiron avlodning har tomonlama barkamol rivojlanishi, madaniy saviyasini yuksaltirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda.

O'zbek estradasi rivojining dinamikligi axborot poygasi davrida xalqlar o'rtasidagi madaniyatlarning o'zaro ta'sirining o'ta tezlashuvi bilan bog'liq. Bunga nafaqat internet, teleradio aloqalari, balki mamlakatimizda gastrol safari qilayotgan estrada yulduzlari ham yordam bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligi davrida axborot almashish uchun yangi imkoniyatlar ochilmoqda, o'zbek estradasi ijrochilarining faoliyat doirasi kengaymoqda.

Yurtimizda estrada san'ati rivojiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz tomonidan Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati institutini tashkil etilishi bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Musiqqa san'atini, jumladan, milliy san'atimizni targ'ib etishga alohida e'tibor berilmoqda. Keyingi yillarda qabul qilingan bir qator qaror va farmoyishlar musiqqa san'ati sohasida barkamol avlod va raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlarni tarbiyalashga qaratilgan bo'lib, buning natijasida musiqqa ta'limi tizimi uni yanada rivojlantirishga kuchli turtki bo'lmoqda. Yosh san'atkorlarni jahon musiqqa maydonlari, xalqaro va Respublika tanlovlar, festivallar, ilmiy - amaliy anjuman va kontsertlarda faol ishtirok etishmoqdalar.

O'zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida estrada san'ati yorqin gullab-yashnab, yuksak natijalarga erishdi. Zamonaviy professional ijrochilar va kompozitorlar Farruh Zokirov, Mansur Tashmatov, Kazim Qayumov, Yulduz Usmonova, Kumush Razzoqova, Nasiba Abdullaeva, Sevara Nazarxon, Nadim Narxo'jaev, Dilorom Amanullaeva, Alisher Ikromov, Dani Ilyosov, Nasiba Abdullaeva va boshqalarning hissasi katta.

O'zbekiston estrada san'ati mustaqillik sharoitida ravnaq topib, jamiyat hayotining bir qismiga aylandi. O'zbek estrada san'atkorlarining dunyoning turli mamlakatlaridagi chiqishlari ko'tarinki ruhda kutib olinib, munosib e'tirofga sazovor bo'lmoqda. Estrada xonandaligi – zamonaviy musiqiy san'atning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning shakllanishi va rivojlanishi jamiyat madaniy hayoti bilan chambarchas bog'liq. Estrada san'ati XX asrda ommaviy madaniyatning ajralmas qismi sifatida shakllangan va bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Estrada xonandaligi keng auditoriyaga mo'ljallangan sahna ijrochiligi bo'lib, bugungi yosh avlod qalbida musiqqa, sahna madaniyatiga, ijodkorlikka bo'lgan qiziqishni oshirishda muhim vositaga aylanmoqda. Boshlang'ich ta'lim bosqichida estrada xonandaligini o'rgatish nafaqat texnik jihatdan vokal mahoratini shakllantirish, balki sahnaviy ifoda, emotsional yetkazish, estetik tarbiya va shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan murakkab, ammo muhim jarayon hisoblanadi. Estrada xonandaligi bo'yicha boshlang'ich ta'limning mazmuni bir necha asosiy yo'nalishni qamrab oladi. Birinchi navbatda, vokal texnikasi asoslari — ya'ni to'g'ri nafas olish, tovush chiqarish, artikulyatsiya, diksiyani rivojlantirish kabi jihatlar o'rganiladi. Bu jarayonda vokal mashqlar, turli diapazonlardagi mashqlar va ovozga mos repertuarlar bilan ishlash muhim ahamiyatga ega. O'quvchi o'z ovozinu to'g'ri ishlatish, o'rta va baland registrlarda erkin kuylash, hamda intonatsion aniqlikni saqlab qolish ko'nikmalarini bosqichma-bosqich egallaydi.

Ta'limning muhim jihatlaridan biri — bu repertuar tanlash madaniyatidir. Boshlang'ich bosqichda o'quvchilarga yoshiga mos yengilroq asarlar tanlanadi. Repertuar tanlashda milliy estrada namunalariga alohida e'tibor qaratiladi, chunki bu o'quvchilarda ona tiliga, milliy qadriyatlar va musiqiy merosga mehr uyg'otadi. Shuningdek, xorij estrada namunalaridan ham foydalanish orqali o'quvchilarning musiqiy dunyoqarashi kengaytiriladi, stilistik rang-baranglikka e'tibor qaratiladi. Pedagog har bir o'quvchining ovoz imkoniyatlari, shaxsiy xarakteri, psixologik holati e'tiborga olinadi. Boshlang'ich ta'limda estrada xonandasini tayyorlash jarayoni faqat vokal bilan cheklanmaydi. Bu jarayonda sahna madaniyati, artistlik mahorati, imo-ishoralar, sahnadagi harakat erkinligi, auditoriya bilan emotsional aloqa o'rnatish kabi komponentlar ham o'rgatiladi. Estrada xonandasi bo'lish uchun nafaqat texnik, balki ruhiy va jismoniy tayyorgarlik ham talab qilinadi. Har bir talaba bilan individual ish olib borish – muvaffaqiyat kalitidir. Estrada ijrochiligi bu — faqatgina kuylash emas, balki sahna

orqali muayyan hissiyotni tomoshabinga yetkazishdir. Estrada xonandaligini o'qitishda interfaol va innovatsion metodlardan foydalanish natijadorlikni oshiradi. "Rolga kirish" "tinglab tahlil qilish", "kuzatish orqali o'rganish", "master-klass" kabi metodlar orqali o'quvchilar ijodiy faoliyatga jalb qilinadi.

Estrada xonandaligini o'qitishda zamonaviy metodlar va pedagogik yondashuvlar o'quvchining ijodiy salohiyatini ochish, mustaqil fikrlash, sahna erkinligi va emotsional ifoda mahoratini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki yo'l ko'rsatuvchi, ilhomlantiruvchi va zamon bilan hamnafas pedagog bo'lishi kerak. Estrada san'ati doimo yangilanish, tajriba va eksperimentlarga ochiq soha bo'lib qoladi, bu esa o'qitish jarayonini doimiy izlanish va yangiliklar bilan boyitishni talab qiladi.

Vokal texnikani rivojlantirishda interaktiv yondashuvlar zamonaviy ta'limning muhim talabi hisoblanadi. Bunday yondashuvlar vokal mashg'ulotlarini jonlantiradi, o'quvchining sahnadagi mustaqilligi, ovozga egalik qilish madaniyati va emotsional ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi. Bugungi estrada, opera yoki xalqona vokal sohasida faol bo'lishni istagan har bir o'quvchi uchun bu metodlar nafaqat texnik, balki psixologik va pedagogik tayyorgarlikni ham shakllantiradi.

Nafas, artikulyatsiya, diapazon va intonatsiya vokal texnikaning to'rt tayanch ustuni bo'lib, boshlang'ich bosqichda ushbu elementlarga to'g'ri yondashuv vokal asoslarni mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Interaktiv, individual va bosqichli yondashuvlar orqali bu ko'nikmalarni rivojlantirish nafaqat texnik tayyorgarlikni, balki vokal ijodkorlik, o'ziga ishonch va sahnaviy madaniyatni ham shakllantiradi.

Xulosa: Estrada xonandalarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning qo'llanilishi bu sohada sifatli va ijodiy jihatdan kuchli ijodkorlarni tarbiyalashga zamin yaratadi. Innovatsion texnologiyalar, individual yondashuv, sahna madaniyatiga e'tibor va xalqaro tajribani o'rganish orqali estrada ta'limi yanada samarali bo'lishi mumkin. Asosiysi, har bir o'qituvchi o'z uslubini zamonaviy talablarga mos holda takomillashtirib borishi lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J. Yo'ldoshev, Ta'lim yangilanish yo'lida T-2000
2. D. Amanullayeva – "Estrada xonandaligi" 2015
3. A.R.Qosimov "Musiqiy ijod va ta'lim: nazariy va amaliy asoslari". Toshkent 2019
4. Y.Torayev «O'zbek Estrada xonandaligi» Toshkent 2004-yil
5. «O'zbek estradasining poydevori qurgan, qo'shiqchilimizga yangi havo olib kirgan ijodkor». – Maqola, Sug'diyona gazetasi.
6. www.ziyoNet.uz